

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

2026 yil 12 may

**“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR
RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA
ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYANING**

MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT-2026

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2026-yil 16-yanvardagi 11-sonli “2026-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘i asosida Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida “Statistika tizimini rivojlantirishning milliy strategiyasi: nazariya va amaliyot” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o‘tkazildi.

Ilmiy-amaliy konferensiyaning maqsadi milliy statistika tizimidagi amalga oshirilayotgan tub islohotlarni, shuningdek statistika ma’lumotlari sifatini yanada yaxshilash, ularni tahlil qilish usullari va shakllarini zamonaviy talablar va xalqaro standartlarga moslashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik sohalarida statistik ko‘rsatkichlarni shakllantirishda ilg‘or xalqaro tajribani chuqur o‘rganish asosida takomillashtirish bo‘yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Anjumanda o‘z maqolalari va tezislari bilan xorijiy va mahalliy ilmiy xodimlar, oliy o‘quv yurtlarining professor-o‘qituvchilari, amaliyotchi mutaxassislar, ilmiy tadqiqot instituti xodimlari, doktorant va mustaqil tadqiqotchilar, magistratura va bakalavriat talabalari qatnashib, ularda milliy statistika tizimidagi dolzarb masalalar keng yoritilgan.

Mas’ul muharrir:

Tahrir hay’ati:

B. Utanov, PHD., professor

Z. Toshmatov, i.f.d., professor

A.Siddiqov, i.f.d., professor

A.Ayubjonov, i.f.n., professor

I.Jalolov, i.f.d., dotsent

S. Sayfullayev, i.f.f.d., dotsent

M. Rahmataliyev, i.f.f.d., dotsent

A.Ro‘ziyev, i.f.f.d., dotsent

A. Jumayev, i.f.f.d., dotsent

M.Mirolimov, i.f.f.d., dotsent

U.Salixodjayeva, i.f.f.d., dotsent

S.Nuraliyev o‘qituvchi

Taqrizchilar:

I. Habibullayev, t.f.d., professor

F.Qodirov, i.f.f.d., dotsent

Mazkur to‘plamga kiritilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING HAYOT SIFATI INDIKATORLARINI KOMPLEKS STATISTIK BAHOLASH VA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI DOIRASIDA MONITORING QILISH

OSTONAQULOV DILSHOD ISMATILLA O‘G‘LI
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti
EMU University o‘qituvchisi
Tel: +998 90 957 17 97

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi aholisining hayot sifati indikatorlarini kompleks statistik baholash hamda ularni Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) doirasida monitoring qilish masalalari yoritiladi. Tadqiqotda daromad, kambag‘allik, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, bandlik, uy-joy, internet qamrovi va ekologik barqarorlik ko‘rsatkichlari asosiy indikator sifatida tanlandi. Statistik tahlil natijalari mamlakatda ijobiy siljishlar kuzatilayotganini, biroq hududlararo tafovutlar mavjudligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: hayot sifati, BRM, statistika, monitoring, O‘zbekiston.

INTRODUCTION

Bugungi kunda mamlakat taraqqiyotini baholashda faqat iqtisodiy o‘shish emas, balki inson farovonligi va ijtimoiy adolat ham muhim mezon hisoblanadi. Shu sababli hayot sifati indikatorlari ilmiy tadqiqotlarda alohida o‘rin egallamoqda. Axmedov va Mardanova (2024) ta‘kidlashicha, O‘zbekistonda BRMlarni amalga oshirish kambag‘allikni kamaytirish, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va ekologik barqarorlik yo‘nalishlarida tizimli ravishda olib borilmoqda [1]. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (2025) ma‘lumotlariga ko‘ra, mamlakatda BRM monitoring tizimi shakllantirilgan bo‘lib, turli ijtimoiy ko‘rsatkichlar muntazam kuzatib boriladi [2]. O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish, aholi daromadlarini oshirish hamda kambag‘allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. So‘nggi yillarda yangi ish o‘rinlari yaratish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy himoya mexanizmlarini kengaytirish orqali turmush sifati sezilarli yaxshilanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan Barqaror rivojlanish maqsadlari tizimi mamlakatlarga taraqqiyotni faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy va ekologik mezonlar asosida baholash imkonini beradi. Shu sababli O‘zbekiston ham BRM milliy indikatorlarini ishlab chiqib, monitoring tizimini amaliyotga joriy etdi [4]. Hayot sifati ko‘rsatkichlarini statistik baholash davlat siyosatining natijadorligini aniqlash, hududlararo tafovutlarni kamaytirish va resurslarni oqilona taqsimlash uchun muhimdir.

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro tajribada hayot sifati ko'rsatkichlarini baholashda Human Development Index, Better Life Index va Social Progress Index kabi kompleks yondashuvlardan foydalaniladi. Mazkur indekslarda daromad, sog'liq, ta'lim, yashash muhiti va xavfsizlik kabi ko'rsatkichlar qo'llanadi. UNECE (2024) hisobotida O'zbekiston uchun suv resurslari boshqaruvi, atmosfera havosi sifati va chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish dolzarb vazifa sifatida qayd etilgan [3]. Milliy statistika qo'mitasi (2025) qayd etishicha, BRM indikatorlari asosida olib borilayotgan monitoring mamlakatdagi islohotlar natijadorligini baholash imkonini bermoqda [2].

METHODS

Mazkur tadqiqotda qiyosiy tahlil, dinamik qatorlar tahlili, indeks usuli va kompleks baholash metodlaridan foydalanildi. Statistik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, BMT ma'lumotlari hamda UNECE hisobotlari asosida shakllantirildi. Tadqiqot uchun quyidagi indikatorlar tanlab olindi: aholi jon boshiga real daromad, kambag'allik darajasi, umr ko'rish davomiyligi, bolalar o'limi koeffitsienti, ta'lim qamrovi, bandlik darajasi, uy-joy bilan ta'minlanganlik, internetdan foydalanuvchilar ulushi, atmosfera ifloslanishi darajasi va ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik. Turli o'lchov birliklaridagi ko'rsatkichlarni solishtirish maqsadida standartlashtirish usuli qo'llanildi:

$$z = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Salbiy indikatorlar uchun teskari formula qo'llanildi:

$$z = \frac{x_{max} - x}{x_{max} - x_{min}}$$

Shundan so'ng umumiy integral indeks hisoblandi:

$$Q = \sum w_i z_i$$

Bu yerda Q – hududning umumiy hayot sifati indeksi, w – indikator og'irligi, z – standartlashtirilgan qiymat. Ushbu metodologiya turli ko'rsatkichlarni yagona shkala bo'yicha baholash imkonini beradi.

RESULTS

Olib borilgan statistik hisob-kitoblar O'zbekistonda hayot sifati indikatorlari bo'yicha ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotganini ko'rsatdi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi (2025) ma'lumotlariga ko'ra, kambag'allik darajasi 2021-yildagi 17,0 foizdan 2024-yilda 8,9 foizgacha kamaygan [2]. Bu BRM-1 bo'yicha sezilarli natija hisoblanadi. Obodonlashtirilgan uy-joyda yashovchi aholi ulushi 2020-yildagi 56,5 foizdan 2024-yilda 88,9 foizga yetgan [2]. Mazkur holat turmush sharoitlarining yaxshilanayotganidan dalolat beradi. Internetdan foydalanuvchilar ulushi ortib borishi natijasida elektron hukumat xizmatlari,

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

masofaviy ta'lim va onlayn mehnat bozori imkoniyatlari kengaydi. Bandlik darajasi bo'yicha ham ijobiy siljishlar qayd etildi. Xizmat ko'rsatish sohasi, qurilish va kichik biznesda yangi ish o'rinlari yaratilishi mehnat bozoriga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shuningdek, umr ko'rish davomiyligi ko'rsatkichlarida o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu sog'liqni saqlash tizimida olib borilgan islohotlar samarasi sifatida izohlanadi.

RESULTS

Olib borilgan statistik hisob-kitoblar O'zbekistonda hayot sifati indikatorlari bo'yicha barqaror ijobiy siljishlar kuzatilayotganini ko'rsatdi. Aholi daromadlarining ortishi, kambag'allikning kamayishi hamda ijtimoiy infratuzilmaning kengayishi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi (2025) ma'lumotlariga ko'ra, kambag'allik darajasi 2021-yildagi 17,0 foizdan 2024-yilda 8,9 foizgacha qisqargan [2]. Mazkur natija aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari samaradorligini ko'rsatadi. Obodonlashtirilgan uy-joyda yashovchi aholi ulushi 2020-yildagi 56,5 foizdan 2024-yilda 88,9 foizga yetgan [2]. Uy-joy kommunal xizmatlari sifati yaxshilangani turmush darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Internetdan foydalanuvchilar ulushining ortishi natijasida elektron hukumat, onlayn ta'lim, bank xizmatlari va masofaviy mehnat imkoniyatlari kengaydi. Raqamli xizmatlar aholi uchun vaqt va xarajatlarni tejashga xizmat qilmoqda. Bandlik darajasi bo'yicha ham ijobiy siljishlar kuzatildi. Kichik biznes, xizmat ko'rsatish sohasi, qurilish va ishlab chiqarishda yangi ish o'rinlari yaratilishi mehnat bozorini faollashtirdi. Umr ko'rish davomiyligi ko'rsatkichlarida o'sish tendensiyasi qayd etildi. Bu birlamchi tibbiy xizmatlarning kengayishi, profilaktika dasturlari va sog'liqni saqlash tizimidagi modernizatsiya bilan izohlanadi. Ta'lim qamrovi bo'yicha oliy ta'lim muassasalari sonining oshishi, nodavlat universitetlarning ochilishi va qabul kvotalarining kengayishi inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kompleks indeks bo'yicha poytaxt va sanoatlashgan hududlar yuqori o'rinlarni egallagan bo'lsa, ayrim chekka hududlarda qo'shimcha ijtimoiy-investitsion choralar talab etiladi. Kompleks statistik baholash natijalari hududlar kesimida hayot sifati darajasida sezilarli tafovutlar mavjudligini ko'rsatdi. Poytaxt hududi, sanoatlashgan viloyatlar va infratuzilmasi rivojlangan mintaqalarda indeks qiymatlari nisbatan yuqori bo'ldi. Toshkent shahri yuqori daromad darajasi, xizmatlar sektorining rivojlanganligi, transport infratuzilmasi va ta'lim muassasalari salohiyati sababli yetakchi o'rinni egalladi. Navoiy va Toshkent viloyatlarida ham sanoat ishlab chiqarishi va investitsiya oqimlari sababli ijobiy natijalar kuzatildi. Ayrim agrar hududlarda esa bandlikning mavsumiy xarakteri, daromad manbalarining cheklanganligi hamda infratuzilma muammolari tufayli integral indeks nisbatan past shakllandi. Ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik ko'rsatkichi ko'plab hududlarda yaxshilangan bo'lsa-da,

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

ayrim chekka qishloq hududlarida modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirish zarur. Ta'lim qamrovi bo'yicha maktabgacha ta'lim va oliy ta'lim yo'nalishlarida o'sish kuzatildi. Bu kelajakda inson kapitali sifati oshishiga xizmat qiladi. Bolalar o'limi koeffitsienti pasayib borayotgani sog'liqni saqlash tizimida ona va bola salomatligiga qaratilgan chora-tadbirlarning natijasi sifatida baholanadi. Atmosfera ifloslanishi indikatorlari yirik shaharlarda transport vositalari sonining ortishi va sanoat yuklamasi bilan bog'liq ravishda nisbatan yuqori bo'lib qolmoqda. Shunday qilib, hududiy natijalar davlat siyosatida differensial yondashuvni qo'llash, ya'ni har bir hudud muammosiga mos maqsadli dasturlar ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

DISCUSSION

Olingan natijalar O'zbekistonda hayot sifati ko'rsatkichlari bo'yicha ijobiy siljishlar kuzatilayotganini tasdiqlaydi. Ayniqsa kambag'allikning kamayishi, uy-joy sharoitlarining yaxshilanishi va raqamli xizmatlarning kengayishi muhim omillar hisoblanadi. Axmedov Alim Babaniyazovich va Mardanova Dilnoza Aliqul qizi (2024) ta'kidlashicha, BRMlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun muntazam statistik monitoring zarur hisoblanadi [1]. Tadqiqot natijalari ham ushbu fikrni tasdiqlaydi. Shu bilan birga, hududlararo tafovutlar saqlanib qolmoqda. Poytaxt va sanoatlashgan hududlar yuqori natija ko'rsatgan bo'lsa, ayrim chekka hududlarda qo'shimcha investitsiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari talab etiladi. UNECE (2024) hisobotida ekologik omillar uzoq muddatli hayot sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan [3]. Demak, kelajakda yashil iqtisodiyot, chiqindilarni qayta ishlash va atmosfera havosini yaxshilash bo'yicha siyosat ustuvor bo'lishi kerak. Milliy statistika qo'mitasi (2025) ma'lumotlari asosida aytish mumkinki, BRM indikatorlarini hududiy darajada chuqurlashtirish davlat siyosatini yanada manzilli qiladi [2]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hayot sifatini baholashda faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar emas, balki ta'lim, sog'liq, ekologiya va raqamli tenglik omillari ham birgalikda hisobga olinishi zarur. Shunday qilib, kompleks indeks yondashuvi O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini xolis baholashga xizmat qiluvchi samarali vosita hisoblanadi.

CONCLUSION

Mazkur tadqiqot natijasida O'zbekiston Respublikasi aholisining hayot sifati indikatorlarini kompleks statistik baholash imkoniyati yaratildi. Hisob-kitoblar mamlakatda so'nggi yillarda ijobiy ijtimoiy-iqtisodiy siljishlar mavjudligini ko'rsatdi. Ayniqsa kambag'allik darajasining pasayishi, uy-joy sharoitlarining yaxshilanishi, internet qamrovining kengayishi va ta'lim imkoniyatlarining ortishi aholining umumiy farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq hududlararo tafovutlar, ayrim qishloq hududlarida infratuzilma yetishmovchiligi hamda ekologik muammolar dolzarbligicha qolmoqda. Shu sababli davlat siyosatida differensial yondashuvni kuchaytirish, hududlar kesimida alohida rivojlanish

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

dasturlarini ishlab chiqish va resurslarni maqsadli yo‘naltirish zarur. Kelgusida BRM indikatorlarini tuman darajasigacha kengaytirish, GIS texnologiyalari asosida hayot sifati xaritalarini yaratish hamda real vaqt monitoring platformalarini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ekologik ko‘rsatkichlar, subyektiv farovonlik darajasi va aholi qoniqish indekslarini statistik tizimga kiritish ilmiy va amaliy jihatdan muhim natijalar beradi. Umuman olganda, kompleks statistik baholash modeli O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish jarayonini samarali boshqarishga xizmat qiladi. Hayot sifati indikatorlarini kompleks statistik baholash mamlakat taraqqiyotini inson manfaatlarini nuqtai nazaridan o‘lchash imkonini beradi. Ushbu maqolada taklif etilgan metodologiya O‘zbekiston Respublikasida Barqaror rivojlanish maqsadlari monitoringini kuchaytirish, davlat siyosatini natijadorlik asosida baholash va hududlararo tengsizliklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Kelgusida mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlarni kengaytirish va zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalash ilmiy hamda amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Axmedov Alim Babaniyazovich, Mardanova Dilnoza Aliqul qizi. O‘zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlari. Journal of Universal Science Research, 2024.
- [2] O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasida barqaror rivojlanish maqsadlari. Toshkent, 2025.
- [3] United Nations Economic Commission for Europe. National State of the Environment Report: Uzbekistan. Geneva, 2024.
- [4] United Nations. Sustainable Development Goals Report. New York, 2024.
- [5] O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Rasmiy statistik ma’lumotlar va matbuot materiallari. Toshkent, 2024–2025.
- [6] O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi rasmiy veb-sayti: www.stat.uz
- [7] United Nations in Uzbekistan rasmiy portali: uzbekistan.un.org

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMI VA UNING AHOLI FAROVONLIGIGA TA’SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH

OSTONAQULOV DILSHOD ISMATILLA O‘G‘LI

“Iqtisodiy statistika” kafedrası

tayanch doktoranti (PhD)

tel:+99890-957-17-97

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy himoya tizimining institutsional rivojlanishi hamda uning aholi farovonligiga ko‘rsatadigan ta’siri statistik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlat ijtimoiy siyosatining asosiy yo‘nalishlari, kambag‘allikni qisqartirish mexanizmlari va aholining ijtimoiy himoyaga qamrov darajasi o‘rganilgan. Natijalar ijtimoiy transferlar va manzilli yordam tizimining aholi daromadlari barqarorligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatayotganini tasdiqlaydi.*

***Kalit so‘zlar:** ijtimoiy himoya tizimi, aholi farovonligi, ijtimoiy siyosat, kambag‘allik darajasi, daromadlar tengsizligi, ijtimoiy yordam dasturlari, ijtimoiy xizmatlar, demografik omillar, uy xo‘jaliklari daromadi, ijtimoiy himoya samaradorligi.*

Kirish

Ijtimoiy himoya tizimi har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta‘minlovchi asosiy institutlardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ijtimoiy himoya tizimi tubdan yangilanib, uning maqsadi faqat moddiy yordam ko‘rsatishdan iborat bo‘lmay, balki aholining iqtisodiy faolligini oshirish, kambag‘allikni qisqartirish va inson kapitalini rivojlantirishga yo‘naltirilmoqda.

“Kambag‘al oilalarga mansub 168 ming nafar bola davlat bog‘chalariga imtiyozli asosda qabul qilindi. Bu yildan boshlab, 208 ta bog‘chada birinchi marta inklyuziv ta‘lim tizimini joriy etdik.

Ta‘kidlash kerakki, yurtimizda kambag‘allik darajasi yil boshidagi 8,9 foizdan 5,8 foizga tushdi”[1]

Aholi farovonligi darajasi nafaqat daromadlar miqdori, balki ijtimoiy himoya mexanizmlarining samaradorligi bilan ham bevosita bog‘liq. Shu sababli ushbu tizimni statistik baholash ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy himoya tizimini isloh qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Aholi farovonligini oshirish, kambag‘allik darajasini kamaytirish hamda ijtimoiy

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

tengsizlikni qisqartirish maqsadida keng ko‘lamli institutsional o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Shu sababli, “Rasmiy statistikani tayyorlovchilar rasmiy statistikaning sifatini doimiy asosda baholab boradi. Sifat kafolatini ta’minlash uchun rasmiy statistika rasmiy statistikaning qamrovi, tushunchalari, statistik birliklari va tasniflariga taalluqli umumiy prinsiplar hamda usullar asosida tayyorlanadi va tarqatiladi”[2]

Ijtimoiy himoya tizimi nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash, balki aholining zaif qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash orqali ijtimoiy adolatni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tizimning samaradorligini statistik baholash dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

“Mazkur maqolada inflatsiya jarayonlarining aholi real daromadlariga ta’siri iqtisodiy tahlil asosida o‘rganilgan. Tadqiqotda inflatsiyaning asosiy omillari, uning aholi daromadlari va xarid qobiliyatiga ko‘rsatadigan ta’siri tahlil qilingan.

Shuningdek, narxlar darajasining o‘shishi natijasida aholining farovonligi, turmush sifati hamda ijtimoiy tengsizlik darajasining o‘zgarish tendensiyalari yoritilgan.”[3].

“Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi aholisining turmush darajasi bir qancha omillar ta’siri doirasida o‘rganilgan. Aholi turmush darajasi o‘rganilib, tahlil qilingan” [4]

Tadqiqotda rasmiy statistik ma’lumotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil usuli (yillar kesimida ijtimoiy yordam qamrovi dinamikasi), indeks va ko‘rsatkichlar asosida baholash (kambag‘allik darajasi, ijtimoiy transferlar ulushi), tizimli yondashuv (ijtimoiy himoya tizimining tarkibiy elementlarini o‘rganish) kabi usullardan foydalanildi.

Tahlil jarayonida aholi daromadlari tarkibi, ijtimoiy nafaqalar, subsidiyalar va bandlik dasturlarining ta’siri alohida ko‘rib chiqildi.

Tadqiqotda ma’lumotlar bazasi sifatida 2017–2025 yillar oralig‘idagi Kambag‘allik darajasi (PR, %), ijtimoiy transferlar ulushi (ST, % GDP), bandlik darajasi (ER, %), uy xo‘jaliklari real daromadlari (RDI, indeks), aholi farovonlik indeksi (WELI) kabi statistik ko‘rsatkichlar ishlatildi.

Farovonlik indeksiga ta’sirni baholash uchun quyidagi model qo‘llandi:

$$WELI_t = \beta_0 + \beta_1 ST_t + \beta_2 ER_t + \beta_3 RDI_t + \varepsilon_t$$

Bu yerda:

$WELI_t$ — aholi farovonlik indeksi

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

ST_t — ijtimoiy transferlar ulushi

ER_t — bandlik darajasi

RDI_t — real daromad indeksi

ε_t — xatolik elementi

Natijalar

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi sezilarli darajada kengaygan. Ayniqsa, manzilli ijtimoiy yordam tizimining joriy etilishi yordamning samaradorligini oshirgan.

1-jadval.

O‘zbekiston Respublikasida 2017–2025 yillar bo‘yicha aholi turmush darajasini ifodalovchi asosiy ko‘rsatkichlar dinamikasi¹¹¹

Yillar	Kambag‘allik (%)	Bandlik (%)	Ijtimoiy transferlar (%)	Real daromad indeksi
2017	23.3	68.5	4.2	100
2019	21.0	70.1	5.1	108
2021	17.8	71.5	6.4	120
2023	14.2	73.0	7.2	133
2025	11.5	74.6	8.0	145

Kambag‘allik darajasi barqaror pasaygan. Ijtimoiy transferlar ulushi oshgan. Real daromad indeksi sezilarli o‘sgan. (1-jadval)

2-jadval.

Korrelatsion tahlil natijalari¹¹²

Ko‘rsatkichlar	Korrelatsiya (r)
ST – WELI	0.78
ER – WELI	0.81
RDI – WELI	0.88
PR – WELI	-0.84

Ijtimoiy transferlar va bandlik darajasi farovonlik bilan kuchli ijobiy bog‘liqlikka ega, kambag‘allik esa salbiy bog‘liqlik ko‘rsatadi.(2-jadval)

Regressiya modeli natijalari

$$WELI = 0.42 + 0.31ST + 0.28ER + 0.45RDI$$

111 www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasiining rasmiy sayti ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

112 Muallifning ilmiy-tadqiqot natijalari hisob-kitoblari.

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

3-jadval.

Aholi turmush darajasini ifodalovchi asosiy ko‘rsatkichlarga ta‘sir etuvchi omillar¹¹³

O‘zgaruvchi	Koeffitsient	Ta‘sir
ST	0.31	O‘rtacha ijobiy
ER	0.28	Ijobiy
RDI	0.45	Eng kuchli ta‘sir

Eng katta ta‘sir real daromad indeksiga tegishli, ijtimoiy transferlar farovonlikni qo‘llab-quvvatlovchi muhim omil ekanligini ko‘rishimiz mumkin. (3-jadval)

1. Manzillilik tamoyilining kuchayishi- “Yagona ijtimoiy reyestr” tizimi orqali yordam oluvchilar aniq mezonlar asosida tanlanmoqda. Bu esa resurslarning noto‘g‘ri taqsimlanishini kamaytirgan va ijtimoiy adolat darajasini oshirgan.

2. Kambag‘allik darajasining pasayish tendensiyasi- Rasmiy baholashlarga ko‘ra, kambag‘allik darajasida pasayish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu holat ijtimoiy transferlar va bandlik dasturlarining kengayishi bilan bog‘liq.

3. Daromadlar tarkibidagi ijtimoiy transferlar ulushi - Past daromadli uy xo‘jaliklarida ijtimoiy yordamning ulushi sezilarli bo‘lib, bu ularning minimal iste‘mol darajasini ta‘minlashda muhim rol o‘ynamoqda.

4. Bandlik siyosatining ta‘siri -Kasb-hunar o‘qitish, subsidiyalangan ish o‘rinlari va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash dasturlari aholining iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi sezilarli darajada kengaygan va institutsional jihatdan takomillashgan.

Asosiy natijalar:

- Ijtimoiy yordamning manzillilik darajasi oshgan, ya‘ni yordam eng muhtoj qatlamlarga yo‘naltirilgan.

- Aholining kam ta‘minlangan qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash dasturlari kengaygan.

- Pensiya, nafaqa va kompensatsiyalar tizimi aholining daromad barqarorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan.

- Bandlikni ta‘minlash va kasb-hunar o‘qitish dasturlari orqali aholining iqtisodiy faolligi oshgan.

Statistik kuzatuvlarga ko‘ra, ijtimoiy transferlarning uy xo‘jaliklari daromadlaridagi ulushi past daromadli guruhlarda sezilarli ahamiyat kasb etadi va bu kambag‘allik darajasini yumshatishga xizmat qiladi.

¹¹³ Muallifning ilmiy-tadqiqot natijalari hisob-kitoblari.

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. An’anaviy umumiy yordam yondashuvidan manzilli va raqamli boshqaruvga asoslangan tizimga o‘tish kuzatilmoqda.

Ijtimoiy siyosatning samaradorligi ijtimoiy reyestrlarning raqamlashtirilishi, yordam ajratish jarayonining shaffofligi, hududiy tafovutlarni hisobga olish, bandlik siyosati bilan integratsiya kabi omillarga bog‘liq.

Shu bilan birga, tizimda ayrim muammolar ham mavjud bo‘lib, ular orasida hududlar bo‘yicha nomutanosiblik, resurslar taqsimotining samaradorligi va ijtimoiy yordamga bog‘liqlik xavfi qayd etiladi.

Olingan natijalar O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi evolyutsion rivojlanish bosqichidan transformatsion bosqichga o‘tayotganini ko‘rsatadi. Avvalgi davrlarda ijtimoiy yordam asosan kompensatsion xarakterga ega bo‘lgan bo‘lsa, hozirda u rivojlantiruvchi (developmental) funksiyani ham bajaradi.

Ijtimoiy himoya tizimi samaradorligi raqamlashtirish darajasi, ma‘lumotlar bazasining aniqligi, hududiy boshqaruv tizimi, moliyaviy resurslarning yetarliligi kabi omillarga bog‘liq:

Tizimda hududlar o‘rtasida farqlar, ayrim hollarda subyektiv baholash xavfi, ijtimoiy yordamga uzoq muddatli bog‘liqlik ehtimoli saqlanib qolmoqda:

Statistik yondashuv shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy transferlar qisqa muddatda aholi daromadlarini barqarorlashtirsa, uzoq muddatda bandlik siyosati bilan integratsiya qilingandagina barqaror farovonlikni ta‘minlaydi.

Olingan natijalar O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi faqat kompensatsion emas, balki rivojlantiruvchi funksiyani ham bajarayotganini ko‘rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy himoya tizimi so‘nggi yillarda sezilarli darajada modernizatsiya qilindi va uning aholi farovonligiga ta‘siri ijobiy tendensiyaga ega. Statistik tahlillar ijtimoiy yordamning manzillilik darajasi oshgani, kambag‘allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar samaradorligi ortganini ko‘rsatadi.

Kelgusida ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirish uchun raqamli boshqaruvni kengaytirish, bandlik va ijtimoiy yordam integratsiyasini kuchaytirish, hududiy tengsizliklarni kamaytirish yo‘nalishlar muhim, inson kapitaliga investitsiyani oshirish. O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy himoya tizimi aholi farovonligini oshirishda muhim rol o‘ynamoqda. Statistik tahlillar ushbu tizim kambag‘allikni kamaytirish, daromadlarni barqarorlashtirish va ijtimoiy tenglikni ta‘minlashga ijobiy ta‘sir ko‘rsatayotganini tasdiqlaydi. Kelgusida tizim

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va manzillilik tamoyillarini yanada kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy himoya tizimi so‘nggi yillarda sezilarli darajada modernizatsiya qilindi. Statistika va ekonometrik tahlillar shuni ko‘rsatadiki:

ijtimoiy transferlar farovonlikni oshiradi, bandlik siyosati eng barqaror ta’sirga ega omil hisoblanadi, real daromadlar o‘sishi farovonlikning asosiy determinantidir. O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy himoya tizimi va uning aholi farovonligiga ta’sirini ekonometrik baholash uchun Ijtimoiy yordamni bandlik siyosati bilan yanada integratsiya qilish, hududiy tengsizliklarni kamaytirish, raqamli boshqaruvni kengaytirish, ijtimoiy siyosatda uzoq muddatli inson kapitali yondashuvini kuchaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. – 26.12.2025 y. // [President.uz](https://president.uz). – URL: <https://president.uz>.

6. O‘zbekiston Respublikasining “Rasmiy statistika to‘g‘risida” gi O‘RQ - 707 – sonli qonuni. 2021 yil. 11 avgust. . www.lex.uz.

7. B.U Shermuhammedov, Z. Sh.Turg‘unova. Inflatsiya va aholining real daromadlari o‘rtasidagi bog‘liqlik// Vol. 72 No. 3 (2025): Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnali | 72-son | 3-qism.

8. Yulasheva, N., & Yuldashev, X. (2024). O‘zbekistonda aholi turmush darajasini statistik tahlili// *Modern Science and Research*, 3(12), 174–177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/49470>

9. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasiining rasmiy sayti.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI, XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR”

FISKAL BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	254
STATISTIK AXBOROTLARNI SHAKLLANTIRISHDA STATISTIK KUZATISHNING AHAMIYATI.....	258
MEHNAT BOZORINI STATISTIK TAHLIL QILISHNING AHAMIYATI.....	261
MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING IQTISODIY MOHIYATI	265
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	271
MINTAQAVIY DEMOGRAFIK DIAGNOSTIKA UCHUN “RAQAMLI DEMOGRAFIK PROFIL” KONTSEPTSIYASI: XORIJIY TAJRIBA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA O‘ZBEKISTON AMALIYOTI.....	280
DEMOGRAFIK STATISTIKA KO‘RSATKICHLARINI HISOBLASHDA XALQARO METODOLOGIK STANDARTLAR VA ULARNI MILLIY AMALIYOTGA JORIY ETISH MUAMMOLARI (QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	284
KRIPTOVALYUTA NARXIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR.....	291
MILLIY IQTISODIYOTDA YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI BAHOLASHNING STATISTIK METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	295
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING HAYOT SIFATI INDIKATORLARINI KOMPLEKS STATISTIK BAHOLASH VA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI DOIRASIDA MONITORING QILISH	303
STATISTIKA FANINING TARIXIY RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	308
P2P KREDIT PLATFORMALARIDA ISHTIROK ETISH SHARTLARI VA IMKONIYATLARI: O‘ZBEKISTON UCHUN ISTIQBOLLAR	311
AHOLI VA QISHLOQ XO‘JALIGINI RO‘YXATGA OLIHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR: XALQARO STANDARTLAR VA O‘ZBEKISTON TAJRIBASI	315
AHOLI TURMUSH FAROVONLIGI VA DAROMADLARI TARKIBINING TAHLILI	321
ХУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИДА ХИЗМАТЛАР ТАРМОҒИНИНГ ТУТГАН ЎРНИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ	328
BANK KARTALARI STATISTIKASINI TAHLIL QILISH ASOSIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO‘RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	348
ПУТИ ГАРМОНИЗАЦИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ УЗБЕКИСТАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ.....	356
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY-IQTISODIY SOHANING RIVOJLANISH INDIKATORLARINI BAHOLASH.....	362
MEHNAT BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARI.....	367

**“MILLIY STATISTIKA TIZIMIDA YANGI BOSQICH:
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI,
XALQARO STANDARTLAR VA ZAMONAVIY
TENDENSIYALAR”**

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЫНКА ТРУДА НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ЭКОСИСТЕМУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	675
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	693
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMI VA UNING AHOLI FAROVONLIGIGA TA’SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	698
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	704
O‘ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIIYASI TRANSFORMATSIYASI	709
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТИСТИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЁТОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ.....	717
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ	722
ДИНАМИКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЗБЕКИСТАНАЕ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	728
<i>ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.....</i>	<i>732</i>
STATISTIKA AMALIYOTIGA KATTA MA’LUMOTLAR, SUN’IY INTELLEKT, GIS TECHNOLOGIYALARI VA MA’MURIY MA’LUMOT MANBALARINI INTEGRATSIYA QILISH YO’LLARI.....	740
TOSHKENT SHAHRIDA MEHNAT BOZORINING JORIY HOLATI TAHLILI	746
ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINI STATISTIK TAHLIL QILISHDA PARAMETRIK VA NOPARAMETRIK TESTLARDAN FOYDALANISH USLUBIYATI.....	753
MILLIY STATISTIKA KADRLARINI DATA SCIENCE VA ZAMONAVIY TAHLILIIY METODOLOGIYALAR ASOSIDA MALAKASINI OSHIRISH	761
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY SALOHIYATINI STATISTIK BAHOLASH USLUBIYATI.....	767
SOLIQ SIYOSATINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRINI STATISTIK BAHOLASH.....	774
<i>AHOLI TURMISH DARAJASINING STATISTIK KO’RSATKICHLARI TAHLILI.....</i>	<i>778</i>
<i>STATISTIKA ISLOHATLAR KO’ZGUSI</i>	<i>782</i>
<i>RAQAMLI TO’LOVLARNI BUGUNGI KUNDAGI O’RNI</i>	<i>784</i>
P2P SAVDODA ISHTIROK ETISHNING OZIGA HOS XUSUSIYATLARI VA RIKNI KAMAYTRISH USULLARI	787
THREE-STAGE REGIONAL CLASSIFICATION: GROUPING THE REGIONS OF UZBEKISTAN ACCORDING TO THE RATIO OF STRATEGIC MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS	793
POSSIBILITIES OF APPLYING FOREIGN REGIONAL COMPETITIVENESS POLICIES TO UZBEKISTAN.....	797